

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 12/01/2021

Alla c.a dr.ssa C. Conte
UO Endocrinologia
Ospedale San Giuseppe

CE-2.2021

Seduta ordinaria Comitato Etico IRCCS MultiMedica del **15 DICEMBRE 2020** presenti tredici membri su quindici.

4) Studio per valutare gli effetti della chirurgia metabolico-bariatrica sulla capacità chetogenica in soggetti con obesità e steatosi epatica non alcolica (Keto-NAFLD)

N° Protocollo: 460.2020

Proponente: Dr.ssa C.Conte

Promotore: MultiMedica

Documentazione esaminata:

- a. Foglio informativo e dichiarazione di consenso
- b. Lettera al medico curante
- c. Protocollo di studio
- d. Sinossi del protocollo in italiano
- e. Scheda raccolta dati
- f. Curriculum vitae del Ricercatore Principale e certificazione GCP
- g. Richiesta esenzione pagamento del CE (dichiarazione "no profit")
- h. documentazione relativa al finanziamento EFSD (mail di assegnazione finanziamento)
- i. documentazione relativa al finanziamento EFSD (mail conferma finanziamento secondo anno)
- j. documentazione relativa al finanziamento EFSD (*progress sheet* sulla cui base è stato confermato il finanziamento per il secondo anno)
- k. quotazione e polizze assicurative
- l. lettera d'intenti

Commenti CE:

nessun commento

Decisione CE

Il Comitato Etico dopo collegiale discussione dichiara approvato il protocollo, subordinando l'approvazione all'invio della parte finale del consenso informato e alla specifica che i costi riferibili ad esami non compresi nella chirurgia bariatrica saranno a carico del grant dello sperimentatore.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica
Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
COMITATO